

EYLER FUNKSIYASI VA TEOREMASINING OCHIQ KALITLI KRIPTOTIZIMLARDAGI AHAMIYATI

Arabboyev Alisher Avazbek o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti "Dasturiy injiniring
va kiberxavfsizlik" kafedrasida assistenti
E-mail: alisher_arabboyev@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola Eyler funksiyasi va Eyler teoremasining ochiq kalitli kriptotizimlar, xususan RSA algoritmidagi fundamental rolini yoritadi. Maqolada Eyler funksiyasining matematik asoslari, uning multiplikativlik xususiyati, Eyler teoremasining isboti va ularning kriptografik qo'llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, Eyler funksiyasini hisoblash murakkabligi va uning kriptotizimlar kriptografik mustahkamligiga ta'siri hamda Eyler funksiyasining zamonaviy kriptografiyadagi dolzarbligini va qo'llanilish istiqbollarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Eyler funksiyasi, Eyler teoremasi, tub sonlar, modul arifmetikasi, RSA algoritmi, ochiq kalitli kriptotizimlar, ElGamal, Diffi-Xellman

Kirish

Ochiq kalitli kriptotizimlar zamonaviy axborot xavfsizligining asosini tashkil etadi. Ochiq kalit tushunchasining kiritilishi, 1978-yilda esa Rivest, Shamir va Adleman tomonidan RSA algoritmining yaratilishi kriptografiyada inqilob qildi. Ushbu tizimlarning ishlash prinsipi bir tomonlama funksiyalarga, ya'ni ma'lum ma'lumotni hisoblash oson, biroq teskari masalasini yechish murakkab bo'lgan funksiyalarga asoslangan [1].

Eyler funksiyasi va Eyler teoremasi aynan shunday bir tomonlama funksiyalarni qurishda asosiy matematik vosita bo'lib xizmat qiladi. Eyler funksiyasi n ga qadar bo'lgan va n bilan o'zaro tub sonlar miqdorini ifodalaydi [2]. RSA algoritmidagi $n=p*q$ (ikki tub son ko'paytmasi) bo'lganda, $\varphi(n)=(p-1)*(q-1)$ ekanligi kalitlarni generatsiyalashda markaziy rol o'ynaydi.

Ushbu maqolada Eyler funksiyasining matematik asoslari, uning kriptotizimlardagi qo'llanilishi, hisoblash murakkabligi masalalari va zamonaviy kriptografiyadagi dolzarbligi tahlil qilinadi [3].

Metodologiya

Eyler funksiyasining matematik asoslari.

Eyler funksiyasi $\varphi(p)$ 1 dan p gacha bo'lgan butun sonlar ichida p bilan o'zaro tub bo'lganlar sonini aniqlaydi, ya'ni

$$\varphi(p) = |\{i \in \mathbb{N} : 1 \leq i \leq p, \text{EKUB}(i, p) = 1\}|$$

Bu funksiya quyidagi muhim xususiyatlarga ega [4]:

Agar berilgan $\varphi(p)$ bo'yicha p soni tub bo'lsa, funksiya natijasi $Z_p = \{1, 2, 3, \dots, p-1\}$, ya'ni $\varphi(p) = p-1$ ga teng bo'ladi, chunki p faqat 1 va o'ziga bo'linadi;

Agar $n = p^2$ ni qaraylik, 1 dan p^2 gacha bo'lgan sonlar ichida p^2 bilan o'zaro tub bo'lmaganlar - bu p ga karrali sonlardir. Ular $\varphi(p^2) = \{p, 2p, 3p, \dots, (p-1)p, p^2\}$ dan iborat [5]. Ularning soni p ta ya'ni:

$$\varphi(p^2) = p^2 - p$$

Umumiy holatda esa, p^k uchun 1 dan p^k gacha bo'lgan p ga karrali sonlar soni p^{k-1} ga teng, ya'ni:

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

Multiplikativlik (faqat tub argumentlar uchun) xususiyati esa agar $\text{EKUB}(m, n) = 1$ bo'lsa, $\varphi(m*n) = \varphi(m)*\varphi(n)$ ga teng bo'ladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib har qanday n natural sonni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz $n = p_1, p_2, \dots, p_k$ va barcha xususiyatlardan kelib chiqib quyidagi umumiy formula xosil bo'ladi [6]:

$$\varphi(n) = n * \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

Bu yerda p n sonini bo‘luvchi barcha turli tub sonlar (darajalari emas, faqat tub sonlarning o‘zi). RSA konteksida eng muhim holat ikki tub son ko‘paytmasi $n = p \cdot q$ uchun:

$$\varphi(p \cdot q) = \varphi(p) \cdot \varphi(q) = (p-1) \cdot (q-1)$$

Multiplikativlik xossasi Eyler funksiyasining eng muhim xossalardan biri [7]. U $\varphi(n)$ ni katta sonlar uchun samarali hisoblash imkonini beradi va aynan shu xossa ochiq kalitli kriptotizimlarda kalitlarni generatsiya qilishda qo‘llaniladi.

Eyler teoremasi esa sonlar nazariyasining asosiy natijalaridan biri bo‘lib, u modulli arifmetikada darajaga ko‘tarishni soddalashtiradi. Agar a va n o‘zaro tub sonlar bo‘lsa $EKUB(a, n) = 1$, u holda:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Bu yerda $\varphi(n)$ - Eyler funksiyasi (n dan kichik va n bilan o‘zaro tub sonlar miqdori). Eyler teoremasi modul n tub bo‘lmagan (masalan, 8, 10, 12) hollar uchun ham ishlaydi, faqat a va n o‘zaro tub bo‘lishi shart [8].

Natijalar va muhokama

Eyler funksiyasi va Eyler teoremasi sonlar nazariyasining markaziy tushunchalaridan hisoblanadi. Eyler teoremasi funksiyaning amaliy ahamiyatini ko‘rsatadi: agar birinchi son ikkinchi son bilan o‘zaro tub bo‘lsa, u holda birinchi sonning Eyler funksiyasi qiymatiga teng darajasi ikkinchi songa bo‘linganda qoldiq birga teng bo‘ladi. Bu teorema Ferma kichik teoremasining umumlashmasi bo‘lib, modulli arifmetikada darajalarni soddalashtirish, teskari elementlarni topish va RSA kabi zamonaviy kriptotizimlarning matematik asosini tashkil etadi [9].

Eyler funksiyasining ishlashiga misollarni ko‘rib chiqamiz, dastlab tub son uchun:

$$\varphi(p) = p - 1 \text{ formulaga asosan: } \varphi(11) = 11 - 1 = 10$$

Tub sonning darajasi uchun:

$$\varphi(p^2) = p^2 - p \text{ formulaga asosan: } n = 121 = 11^2 \\ \varphi(121) = 11^2 - 11 = 110$$

Murakkab son uchun:

$$\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \text{ formulaga}$$

asosan

$$\varphi(72) = \varphi(2^3 \cdot 3^2) = 72 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 72 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 24$$

Eyler teoremasiga misollar:

$$\varphi(6) = 2, a = 5 \text{ (5 va 6 o‘zaro tub).}$$

$$5^2 = 25, 25 \text{ ni 6 ga bo‘lsak: } 25 = 6 \cdot 4 + 1 \text{ qoldiq 1.}$$

Demak, $5^2 \equiv 1 \pmod{6}$. Teorema o‘rinli.

Keyingi misolda esa:

$$\varphi(10) = 4, a = 3 \text{ (3 va 10 o‘zaro tub).}$$

$$3^4 = 81, 81 \text{ ni 10 ga bo‘lsak: qoldiq 1.}$$

$$3^4 \equiv 1 \pmod{10}.$$

Teorema bajarilmaslik holati:

Agar $EKUB(a, n) \neq 1$ bo‘lsa, teorema ishlaymaydi.

$$n = 6, a = 2 \text{ (2 va 6 o‘zaro tub emas).}$$

$\varphi(6) = 2, 2^2 = 4, 4$ ni 6 ga bo‘lsak qoldiq 4, 1 ga teng emas. Demak shartning bajarilishi muhim hisoblanadi.

Amaliy qo‘llanilishiga misol sifatida RSA shifrlashda ikkita katta tub son p va q olinadi, $n = p \cdot q$.

$\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Shifrlash ko‘rsatkichi e va deshifrlash ko‘rsatkichi d shunday tanlanadiki, $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

Eyler teoremasiga ko‘ra, agar x va n o‘zaro tub bo‘lsa, $x^{e \cdot d} \equiv x \pmod{n}$, bu esa shifrlangan matnни to‘g‘ri deshifrlash imkonini beradi.

Masalan, $p = 3, q = 5$ bo‘lsa $n = 15, \varphi(15) = 8$ ga teng bo‘ladi. Bundan $e = 5$ (5 va 8 o‘zaro tub), $d = 5$ chunki $5 \cdot 5 = 25 \equiv 1 \pmod{8}$. Biroq RSA algoritmidagi katta sonlardan foydalaniladi.

Xulosa

Ushbu maqolada Eyler funksiyasi va Eyler teoremasining ochiq kalitli kriptotizimlardagi asosiy ahamiyati tahlil qilindi. Eyler funksiyasi bir son bilan o‘zaro tub bo‘lgan sonlar miqdorini belgilab, RSA kabi ochiq kalitli kriptotizimlarning markaziy matematik vositasidir. RSA tizimida muhim omil bu ikki katta tub sonning ko‘paytmasini hisoblash oson, biroq shu ko‘paytmani teskari yo‘nalishda ikkala tub

songa ajratish amalda imkonsizligidir. Xususan, Eyler teoremasi shifrlash va deshifrlash jarayonining to‘g‘riligini ta‘minlovchi asosiy vosita hisoblanadi.

Ochiq kalit kriptografiyasining asosiy g‘oyasi shundan iboratki, har qanday foydalanuvchi ochiq kalit yordamida xabarni shifrlab yuborishi mumkin, ammo uni faqat maxfiy kalitga ega bo‘lgan qabul qiluvchi o‘qiy oladi. Eyler teoremasi bu jarayonning to‘g‘riligini kafolatlaydi, shifrlangan xabarni maxfiy kalit bilan deshifrlashda asl xabar qayta hosil bo‘ladi. Mazkur tizimning xavfsizligi ikki katta tub sonning ko‘paytmasini faktorizatsiya qilish muammosining murakkabligiga asoslangan bo‘lib, bu esa Eyler funksiyasining maxfiyligi va uni bilmasdan maxfiy kalitni topishning amalda imkonsizligini ta‘minlaydi. Ushbu matematik asoslar RSA kriptotizimini zamonaviy raqamli aloqa tizimlarida, ayniqsa moliyaviy operatsiyalar va onlayn to‘lovlarda qo‘llash imkonini yaratadi. Shuningdek, Diffi-Hellman va ElGamal kabi boshqa ochiq kalitli protokollarda ham Eyler teoremasining variantlaridan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chapman R., Dirichlet’s theorem: a real variable approach, unpublished work.
2. Kraft, J.S., Washington, L.C. *Elementary Number Theory*. CRC Press, 2014.
3. Grytczuk A. and Wojtowicz M., On a Lehmer problem concerning Euler’s totient function, *Proc. Japan Acad.*, 79, Ser. A, 136-138 (2003)
4. Holm, T. *Modular Arithmetic. From Integers to Cryptography*. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2020. 43 p.
5. Hoffstein, J., Pipher, J., Silverman, J.H. *An Introduction to Mathematical Cryptography*. 2nd ed. New York: Springer, 2014. 538 p.
6. Zheng, Z. *Modern Cryptography Volume 1: A Classical Introduction to Informational and Mathematical Principle*. Springer, 2022.
7. Kumar, P., Singhal, N., Pandey, D. "Euler Totient Function and Fermat-Euler Theorem Based on Optimized Key Management Scheme for Securing Mobile Agents Migration". *Electronic Systems and Intelligent Computing*, vol. 860, pp. 533, 2022.

8. Childs, L.N. *Cryptology and Error Correction: An Algebraic Introduction and Real-World Applications*. Cham: Springer International Publishing, 2019. 351 p.

9. Rybalov, A.N. "On the generic complexity of the problem of computing the Euler function". *Prikladnaya Diskretnaya Matematika*, 2024, no. 65, pp. 110–117.

